

Nowe stwierdzenia *Stephanitis pyri* (FABRICIUS, 1775) (Heteroptera: Tingidae) z Mazowsza

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10199891>

KAROL SZAWARYN¹

¹ Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul. Wilcza 64, 00-679, Warszawa, Polska, e-mail: k.szawaryn@gmail.com, ORCID: 0000-0002-9329-4268

² Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa, e-mail: dawid.marczak@gmail.com, ORCID: 0000-0002-6282-1432

ABSTRACT. New records of *Stephanitis pyri* (FABRICIUS, 1775) (Heteroptera: Tingidae) from Mazovia.

Stephanitis pyri is rarely collected in Poland. So far only records from 20th century from the Southern part of the country are known. Here we present new records from Warsaw and neighboring regions where that tingid species was very abundant and has been observed in numerous locations on apple trees.

KEY WORDS: Heteroptera, Tingidae, new records, Mazovian Lowland, Poland.

WSTĘP

Rodzaj *Stephanitis* STÅL, 1873, reprezentowany jest w Palearktyce przez ponad 50 gatunków (AUKEMA 2022), cztery z nich zostały stwierdzone w faunie polskiej. *Stephanitis rhododendri* HORVATH, 1905 i *S. takeyai* DRAKE & MAA, 1955 to gatunki zawleczone wraz z roślinami ogrodowymi (LIS 2002, SOIKA & ŁABANOWSKI 2011, RAKOCZY & GIERLASIŃSKI 2022), żerujące odpowiednio na różanecznikach oraz roślinach z rodzaju *Pieris* D. DON (wrzosowate) (LIS 1999, 2001). *Stephanitis oberti* (KOLENATI, 1857) to gatunek rodzimy (STRAWIŃSKI 1965) zaliczany do fauny borealnej żerujący głównie na borówkach, ale także na bagnie zwyczajnym i wrzosie (LIS 1999).

Czwartym gatunkiem z rodzaju *Stephanitis* wykazywanym z Polski jest *S. pyri* (FABRICIUS, 1775). Dotychczas gatunek ten był rzadko wykazywany z terenu kraju, a związany jest z drzewami owocowymi zwłaszcza jabłoniami (*Malus* MILL.) i śliwami (*Pyrus* L.). Pomimo, że oba drzewa powszechnie występują w Polsce w uprawach jak i w formach dziczyałych, stwierdzenia *S. pyri* są sporadyczne, choć STRAWIŃSKI (1956) przytacza, że gatunek ten uznawany jest za szkodnika. Dane literaturowe podają występowanie tego pluskwiaka z terenu Roztocza (STRAWIŃSKI 1956), Wyżyny Lubelskiej (STRAWIŃSKI 1963, LIS 1996) oraz Wyżyny Małopolskiej (SMRECZYŃSKI 1955, STRAWIŃSKI 1958).

MATERIAŁ I METODY

Materiał przedstawiony w niniejszej pracy został zebrany w Warszawie i jej okolicach na przełomie września i października 2023 r., a oznaczony z wykorzystaniem klucza przedstawionego w pracy LIS (1999). Granice regionów zoogeograficznych przyjęto za *Katalogiem Fauny Polski* (BURAKOWSKI *et al.* 1973). Mapę rozmieszczenia *Stephanitis pyri* wygenerowano wykorzystując niekomercyjny program MapUTM ver. 5.4 (GIERLASIŃSKI 2023).

WYNIKI I DYSKUSJA

Poniżej zaprezentowano nowe stanowiska *Stephanitis pyri* w Polsce, będące jednocześnie pierwszymi stwierdzeniami tego gatunku na Nizinie Mazowieckiej (Ryc. 1). Liczne okazy dorosłe znajdowane były na jabłoniach rosnących na obrzeżach Puszczy Kampinoskiej lub na terenie parku miejskiego w Warszawie. Najprawdopodobniej gatunek ten jest znacznie szerzej rozmieszczony na terenie kraju z racji powszechnego występowania roślin żywicielskich, lecz jak dotąd niewykazywany.

Nowe stanowiska:

Nizina Mazowiecka: Palmiry (UTM: DD80), 2 exx., 9.09.2023, otrząśnięte z *Malus* sp. na terenie stacji badawczej MiIZ PAN, leg. K. Szawaryn; Grabina (UTM: DC79), 6 exx., 11.09.2023, otrząśnięte z *Malus sylvestris* na leśnej polanie, Puszcza Kampinoska, leg. D. Marczak; Izabelin (UTM: DC89), kilkadziesiąt okazów na *Malus domestica*,

Ryc. 1. *Stephanitis pyri* (FABRICIUS, 1775): rozmieszczenie znanych rekordów z terenu Polski, ● – dane literaturowe, ● – nowe dane.

Fig. 1. *Stephanitis pyri* (FABRICIUS, 1775): distribution of know records from Poland, ● – literature data, ● – new records.

18.09.2023, leg. D. Marczak; Famułki Królewskie (UTM: DC59), 3 exx., 25.09.2023, otrząśnięte ze zdziczałej *M. domestica* na obszarze dawnej wsi, Puszcza Kampinoska, leg. D. Marczak; Zamość (UTM: DC69), 1 ex., 26.09.2023, otrząśnięty z *M. sylvestris* na leśnej polanie, Puszcza Kampinoska, leg. D. Marczak; Ławy (UTM: DC79), kilkadziesiąt okazów, 29.09.2023, otrząśnięte ze zdziczałych *M. domestica* na obszarze dawnej wsi, Puszcza Kampinoska, leg. D. Marczak; Warszawa, Pole Mokotowskie (UTM: DC98), 2 exx., 2.10.2023, otrząśnięte z *Malus* sp. leg. T. Czerwiński.

PODZIĘKOWANIA

Autorzy dziękują Tomaszowi Czerwińskiemu za udostępnienie okazów z Pola Mokotowskiego w Warszawie, Grzegorzowi Gierlasińskiemu za cenne uwagi do wcześniejszej wersji artykułu.

PIŚMIENNICTWO

- AUKEMA B. (Ed.) 2022. Catalogue of the Palaearctic Heteroptera <https://catpalhet.linnaeus.naturalis.nl/>.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1973. Chrząszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog Fauny Polski* 23(2): 1–232.
- DRAKE C.J., MAA T. 1955. Chinese and other Oriental Tingioidea (Hemiptera). III. *Quarterly Journal of the Taiwan Museum* 8: 1–11.
- FABRICIUS J.C. 1775. Systema entomologiae, sistens insectorum classes, ordines, genera, species, adiectis synonymis, locis, descriptionibus, et observationibus: I–XXX, 1–832. Kortii, Flensburgi & Lipsiae.
- GIERLASIŃSKI G. 2023. MapaUTM v.5.4. <http://www.heteroptera.us.edu.pl/>; dostęp 25.10.2023.
- HORVÁTH G. 1905. Hémiptères nouveaux de Japon. *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici* 3: 413–423.
- KOLENATI F.A. 1857. Meletemata entomologica. VI. Hemipterorum Heteropterorum Caucasi. Harpagocorisiae, monographice dispositae. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 29(4) (1856): 419–502.
- LIS B. 1996. Tingidae of Poland – a faunistic review (Hemiptera: Heteroptera). *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology* 6–7: 263–298.
- LIS B. 1999. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, Zeszyt 8. Prześwietlikowate – Tingidae. *Klucze do oznaczania owadów Polski* 18(158): 1–66.
- LIS B. 2001. Nowe stanowiska rzadkich w faunie Polski gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera). *Przegląd Zoologiczny* 45: 89–93.
- LIS B. 2002. *Stephanitis hoberlandti* – a new West Palaearctic lace-bugs species (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae). *Genus* 13(2): 165–169.
- RAKOCZY T., GIERLASIŃSKI G. 2022. Pierwsze stwierdzenie *Stephanitis takeyai* DRAKE & MAA, 1955 (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) na Górnym Śląsku. *Acta entomologica silesiana* 30(010): 1–4 [online]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7059754>.
- SOIKA G., ŁABANOWSKI G. 2011. Gatunki obce i inwazyjne roztoczy i owadów na roślinach wrzosowatych w Polsce. *Postępy w Ochronie Roślin* 51.
- STÅL C. 1873. Enumeratio Hemipterorum. Bidrag till en förteckning öfver alla hittills kända Hemiptera, jemte systematiska meddelanden. III. Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar (N.F.) 11(2): 1–163.
- SMREČZYŃSKI S. 1955. Uzupełnienie do Materiałów do fauny pluskwiaków (Hemiptera) Polski. *Fragmenta Faunistica* 7: 209–212.
- STRAWIŃSKI K. 1956. Materiały do fauny pluskwiaków (Hem. – Heteroptera) Roztocza. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C – Biologia* 11(6): 151–181.
- STRAWIŃSKI K. 1958. Wstęp do badań nad Hemiptera – Heteroptera okolic Sandomierza. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C – Biologia* 13: 111–125.
- STRAWIŃSKI K. 1963. Powiązania biocenotyczne owadów Hemiptera – Heteroptera z biotopami zadrzewionymi i niezadrzewionymi w okolicach Puław. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C – Biologia* 18: 1–27.
- STRAWIŃSKI K. 1965. Interesujące i radsze gatunki Hemiptera i Heteroptera charakterystyczne dla torfowisk z okolic Sosnowicy (pow. Parczew, woj. lubelskie). *Fragmenta Faunistica* 11: 399–402.

Accepted: 26 October 2023; published: 23 November 2023

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>